

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИ ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТЛАРНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ

Шодиев Бекмирза Нарзуллаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

Магистратура тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20642131>

Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги маълумотларни муҳофаза қилиш билан боғлиқ масалалар, хусусан давлат сирини ташкил этувчи маълумотларнинг муҳофаза қилиш тартиби ҳамда заруратга кўра бу каби маълумотларни ошкор қилиш асослари белгиланган.

Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш жараёнида конспирация принципига риоя қилиш, тадбир иштирокчиларининг хавфсизлигини ҳамда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг самарадорлиги ва мақсадга мувофиқлигини таъминлашга қаратилган талаблар акс эттирилган. Жумладан, телефонлар ва телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш, абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисида ахборот олиш, текшириш учун харид қилиш, назорат остида олиш каби тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши, шунингдек кўмаклашувчи шахслар ёрдамидан фойдаланиш ҳақида уларнинг объектлари беҳабар бўлган тақдирдагина самарали бўлиши мумкин. Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга кўмаклашувчи шахсларга оид маълумотларнинг сир сақланиши, уларнинг хавфсизлигига шароит яратади, ушбу фаолиятнинг вазифаларини муваффақиятли ҳал этилишига имконият беради.

Маълумотларнинг давлат сирларига киритилиши, махфийлик грифи берилиши ёки уларни ошкор қилиниши ҳамда давлат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ҳимоя қилиниши туфайли юзага келадиган муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг “Давлат сирлари тўғрисида”ги қонун билан тартибга солинади. Давлат сирини ташкил этувчи маълумотлар рўйхати эса Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

Тезкор-қидирув фаолияти натижаларини суриштирув органи, терговчи, прокурорга, шунингдек тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бошқа органларга тақдим этиш тартиби норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади.

Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда фойдаланилаётган ёки фойдаланилган кучлар, воситалар, манбалар, усуллар, тезкор-қидирув

фаолиятининг режалари ва натижалари, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг штатдаги ошкор қилинмайдиган ходимлари ҳамда мазкур органларга махфийлик асосида кўмаклашаётган шахслар тўғрисидаги, шунингдек, тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш ва ўтказиш тактикаси ҳақидаги маълумотлар давлат сирини ташкил этади.

Тезкор-қидирув фаолиятининг кучлари деганда, тезкор-қидирув тадбирлари ўтказиш иштирокчилари сифатида жалб қилинган субъектлар, ушбу тадбирларни тайёрлаш ва ўтказишни таъминловчилар тушунилади. Тезкор-қидирув фаолияти кучларига тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг ходимлари, уларга махфийлик асосида кўмаклашувчи шахслар, шунингдек мутахассислар ёки тадбирларнинг бошқа иштирокчилари сифатида жалб қилинадиган шахслар киради.

Тезкор-қидирув фаолиятининг воситалари деганда, муайян тезкор-қидирув вазибаларини ҳал этиш учун тезкор-қидирув тадбирларини тайёрлаш ва ўтказишда фойдаланиладиган ахборот излов тизимлари, тезкор ҳисоблар, махсус-техник, дастурий таъминот ва бошқа воситалар мажмуи тушунилади.

Тезкор-қидирув фаолиятининг манбалари деганда, тезкор қизиқиш уйғотувчи маълумотларга эга жисмоний шахслар, тезкор аҳамиятга эга маълумотларни акс эттирувчи нарсалар, предметва ҳужжатли материаллар киритилиши мумкин. Ушбу манбалар, одатда, расмий ва норасмий манбаларга бўлинади.

Тезкор-қидирув фаолияти усуллари деганда, тезкор-қидирув тадбирлари мазмунини ташкил этувчи айрим ҳаракатлар ёки уларнинг мажмуини амалга ошириш услуб ва йўллари тушунилади.

Тезкор-қидирув фаолиятини режалаштириш – мазкур фаолиятни ташкил қилиш элементларидан бири ҳисобланади. Унга тезкор-қидирув фаолияти субъектларининг ақлий фаолияти жараёни ва натижалари киради. Ушбу жараён амалга оширилиши керак бўлган ҳаракатлар, уларни бажариш тартиби, вақти, жойи, тадбирлар ижрочиларини ҳужжат сифатида белгилаб қўювчи шаклда ифодаланиши мумкин.

Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар штатдаги ошкор қилинмайдиган ходимлар ҳақидаги, шунингдек уларга махфийлик асосида кўмаклашаётган шахслар тўғрисидаги маълумотларни сир тутиш тартиби белгиланади. Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг штатдаги ошкор қилинмайдиган ходимлари ҳамда уларга

махфийлик асосида кўмаклашаётган шахслар ҳақидаги маълумотлар деганда, муайян шахсларнинг жиноятчиликка қарши курашда тезкор бўлинмаларга кўмаклашувига оид махсус фаолиятини ифодаловчи, ошкор этилиши салбий оқибатларга олиб келувчи маълумотлар тушунилади. Бундай шахсларнинг мавжудлиги, жумладан, жиноий гуруҳ таркибига уларни фoш этиш мақсадида киритилганлиги, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар штатида туриши, тезкор-қидирув тадбирларида иштирок этиши ҳақидаги ҳамда улар фаолиятининг натижалари тўғрисидаги ахборотлар давлат сирини ташкил этади ва ошкор этилиши тақиқланади.

Мазкур талабда тезкор-қидирув фаолиятининг мавжуд кучларидан фойдаланишнинг кейинги самарадорлиги ҳамда уларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлаш масалалари назарда тутилади. Ушбу маълумотлар фақат мазкур шахсларнинг ёзма розилиги асосида ва қонунда назарда тутилган ҳоллардагина ошкор этилиши мумкин.

Тезкор-қидирув тадбирларини ташкил қилиш ва ўтказиш тактикаси ҳақидаги маълумотлар деганда, муайян ҳаракатларни тайёрлаш, тезкор жиҳатдан таъминлаш ва ўтказишга йўналтирилган, тезкор-қидирув фаолиятининг кучлари ва воситаларини энг самарали тарзда қўллашга қаратилган чоралар ҳақидаги, шунингдек муайян тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш орқали кутилган натижаларга эришиш усуллари ва йўллари мажмуига оид маълумотлар тушунилади. Тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этишга оид маълумотлар турли тезкор-хизмат ҳужжатларида, жумладан, ношкора тадбирларнинг ўтказилишини режалаштириш, назорат қилишга доир ҳужжатларда жамланиши мумкин.

Тезкор-қидирув фаолиятини ташкил қилиш – мазкур фаолиятни амалга оширувчи органларнинг муайян тезкор-қидирув тадбирларини тайёрлаш, уларни тезкор таъминлаш ва ўтказишга қаратилган чоратадбирлари мажмуидир. Бундай мақсадга қаратилган чоралар қаторига тезкор-қидирув тадбирларини тайёрлаш ва ўтказишни таъминловчи, шунингдек уларнинг ўтказилишига бошқарув таъсири кўрсатадиган ва бевосита раҳбарлик қиладиган фармойиш берувчи, илмий-методик, моддий-техник ва бошқа чораларни киритиш мумкин.

Тезкор-қидирув фаолияти тактикаси муайян тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда тезкор-қидирув кучлари ва воситаларини белгиланган мақсадга эришиш учун энг самарали тарзда қўллаш усуллари ва йўллари мажмуидир. Ушбу соҳадаги тактика тезкор-қидирув

тадбирларини ўтказишнинг муайян кетма-кетлигида, уларнинг натижаларини амалга ошириш усулини танлашда, ошкора ва ноошкора восита ва усулларни бир вақтда қўллашда, тезкор-қидирув тадбирлари иштирокчиларининг ҳаракатларини ниқоблашда намоён бўлиши мумкин.

Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда фойдаланилаётган ёки фойдаланилган кучлар, воситалар, манбалар, усуллар, тезкор-қидирув фаолияти режалари ва натижалари, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг штатдаги ошкор қилинмайдиган ходимлари ҳамда мазкур органларга махфийлик асосида кўмаклашаётган шахслар тўғрисидаги, шунингдек тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш ва ўтказиш тактикаси ҳақидаги маълумотлар вақтинча давлат сирини ташкил этиши мумкин ва объектив вазият ўзгарган тақдирда ёки зарурат туғилганда давлат сирини ташкил этувчи маълумотларнинг сир сақланишини келгусида ҳимоя қилиш мақсадга мувофиқ эмас деб топилганида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбарининг қарори асосида ошкора этилиши мумкин бўлади.

Аксарият тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда махфийлик ва конспирация қоидаларигариоя қилиш зарурияти туғилади. Шу билан бирга, тадбир ўтказиб бўлинган, унинг ўтказилиши факти, ҳаракатлар тавсифи ва ўтказиш субъектларига оид маълумотлар ушбу тадбир объектига маълум бўлиб қолган тақдирда, бундай зарурат йўқолиши мумкин.

Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи икки ва ундан ортиқ орган томонидан тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилаётганида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда фойдаланилаётган ёки фойдаланилган кучлар, воситалар, манбалар, усуллар, тезкор-қидирув фаолияти режалари ва натижалари, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг штатдаги ошкор қилинмайдиган ходимлари ҳамда мазкур органларга махфийлик асосида кўмаклашаётган шахслар тўғрисидаги, шунингдек тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш ва ўтказиш тактикаси ҳақидаги маълумотларни ошкорлаштириш ҳамда махфий маълумотлар қаторидан чиқариш фақат ушбу органлар раҳбарларининг ўз ваколатлари доирасида чиқарган қарори асосида ва идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган тартибда амалга оширилади.

Хизмат маълумотлари ёки давлат сирларини ҳимоя қилиш, ҳуқуқий ва ташкилий воситалар билан ҳам таъминланади. Жумладан, бу махфийлик принципларини амалда қўллаш, тезкор-қидирув фаолиятида ошкора ва

ноошкора усуллар уйғунлигига эришиш, тезкор-қидирув тадбирларининг объектлари ҳақидаги маълумотларни тақдим этишни чеклаш орқали таъминланади.

Давлат сирларини муҳофаза қилиш тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар томонидан, уларга юклатилган вазифаларга мувофиқ ва уларнинг ваколатлари доирасида таъминланади. Давлат сирини ташкил этувчи маълумотлар муҳофазасини ташкил қилиш учун жавобгарлик ушбу органлар раҳбарларига юклатилади.

Давлат сирини ташкил этувчи маълумотларни тезкор-қидирув фаолияти соҳасида муҳофаза қилиш бундай маълумотлардан фойдаланишга рухсат этишнинг махсус тартиби билан ҳам таъминланади. Давлат сирини ташкил этувчи маълумотлар билан танишишга рухсат бериш, шахснинг бундай маълумотлар билан тегишли рухсат асосида танишиши, корхона, муассаса ва ташкилотларнинг эса улардан фойдаланган ҳолда фаолият кўрсатиши учун тегишли ҳуқуқни расмийлаштириш тартибини қамраб олади.

Давлат сирини ҳақидаги қонун ҳужжатлари талабларини бузишда айбдор деб топилган, давлат сирлари билан ишлашга рухсат этилган мансабдор шахслар ва бошқа шахслар жиноий, маъмурий, фуқаровий-ҳуқуқий ёки интизомий жавобгарликка тортилишлари мумкин.